

**СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТ В ВА С БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИНГ
ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХОЛАТИ БОХАЛАШ**

Рахманова Азиза Махмаражабовна

Республика ихтисослаштирилган эпидемиология, микробиология, юқумли
ва паразитар касалликлар илмий – амалий тиббиёт марказининг

Вирусология илмий амалий тадқиқот институти

Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7109703>

Мавзунинг долзарблиги: Хозирги вақта парентерал йўл билан юқадиган вирусли гепатитлар (Вирусли гепатит В ва С) соғлиқни сақлаш ташкилотларининг жуддий ва долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Соматик касалликларнинг даво ва реабилитацион тадбирларнинг белгилаётганда ва унинг ижобий бўлишда беморнинг психоэмоционал ҳолатини этиборга олиш зарурдир. Бунақа ёндашиш бемор ҳаёт сифатини оширишда муҳим тадбирлардан бири ҳисобланади. БЖССТ малумотида кўра бутун жаҳонда 500 миллион атрофидаги одамлар вирусли гепатит В билан зарарланганлар, 350 миллиондан кўпроқ ода еса вирусли гепатит С билан касалланганлар. Вирусли гепатит В ва С натижасида ривожланадиган жигар церрози ва гепатоцеллюлар карцинома кўп учрайдиган ўлим сабабларининг ўнталигига киради. Хар йилига 2 миллион атрофидаги инсонлар сурункали вирусли гепатитлар натижасида оламдан ўтишади. Шу билан бирга вирусли гепати юқтириб олганларнинг умумий сони кундан кунга кўпайиб бориши асосий муаммолардан ҳисобланади. Замонавий тиббиётда олимлар секин асталик билан вирусли гепатитларди давомий психик ва соматик даволарнинг муҳимлигини тан олмақда.

Мавзунинг мақсади: вирусли гепатит билан оғриган беморларнинг психоэмоционал ҳолатини этиборга олган ҳолда даво самарадорлигини ошириш.

Текшириш материаллари ва усуллари. Текшириш Вирусология инмий текшириш институтининг Гепатология бўлимда 110 та бемор да ўтқазилди. Текширувдан ўтган беморларнинг ёши 18 ёшдан 60 ёшгача бўлди. Шундан аёл жинсли беморлар 61 та, эркак жинсли беморлар 49 тани ташкил қилди. Шулардан 18 ёшдан 44 ёшгача бўлган беморлар 69 тани ташкил қилса, 45 ёшдан 60 ёшгача бўлган беморлар 41 тани ташкил қилди. Депрессия қанчалик юқори еканлигини виоусга қарши даво вақтида ва ундан сёйинги ҳолатини аниқлаш учун Занга (Zung Self-Raiting Depression Scale) шкаласидан фойдаланилди.

Текширишнинг натижалари: Текширишда ўткир гепатит В (ЎГВ) ва сурункали гепатит В (СГВ) билан оғриган беморларда шифохонага келган ва кетаётган вақтда ҳам нисбий соғлом одамларга нисбатан депрессия холади кўп кузатилди. Жинсга нисбатан қуйдаги натижалар олинди. ЎГВ билан оғриган 51,3% аёлларда депрессия холати аниқланади. Улардан 80,5% энгил депрессив холатлар яни, кайфиятнинг тушиши, соматик холатига критик баҳо бериш, уйқусизликга ва иштахасининг пасайишига шикоят қилди. Эркакларда ОГВ аниқланганда депрессия 32.9% холатда учради. Сурункали гепатит В билан оғран аёлларда, эркакларга нисбатан купрок учради (63,9% ва 29,4%) холатда учради. Асосан энгил куринишда, аёлларда 64,2% ва эркакларда 88.0% холатларда учради. Аёлларда СГВ билан оғриган беморларга нисбатан ЎГВ билан оғриган беморларда оғир депрессив холатлар сезиларли даражада кўпроқ учради 36.8% ва 18,5%.

Хулоса:

1. Гепатит В ва С билан оғриган беморларнинг психоэмоционал холати оддий касалларга нисбатан стационар даво вақтида оғир яъни депрессив бузилишлар, асабий, ташвишли холатлар кўп учрайди.
2. Вирусли гепатит билан оғриган беморлар орасида эркакларга нисбатан аёлларда депрессив холат куп учрайди.
3. Гепатит В билан оғриган беморларнинг хаётининг сифати касалликнинг босқичи, зарарли одатлари бор йўқлигига боғлиқ.